

A.NAVOIY VA Z.M.BOBUR IJODIDA MEVA SABZAVOT NOMLARIGA BOG‘LIQ O‘RINLAR

Omonova Dilafruz Raximovna

Qarshi davlat universiteti, Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi

2- bosqich magistranti

dilafruzomonova396@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338576>

Annotatsiya: Ushbu maqolada A.Navoiy va Z.M.Bobur ijodida meva va sabzavot nomlarining badiiy va ilmiy tasviri tahlil etiladi. Navoiy asarlarida meva va sabzavotlar ramziy – estetik mazmun aks etsa, Bobur ijodida esa ilmiy-realizm yetakchilik qiladi. Tadqiqotda ikki ijodkorning badiiy uslubi, meva va sabzavot nomlari orqali ijodkor yaratgan o‘ziga xosliklar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar. A.Navoiy, Z.M.Bobur, meva va sabzavot tasviri, badiiy, realistik tasvir, estetik qarashlar.

Abstract: This article analyzes the artistic and scientific depiction of fruit and vegetable names in the works of A. Navoi and Z.M. Babur. In Navoi's works, fruits and vegetables have a symbolic and aesthetic meaning, while in Babur's work, scientific realism prevails. The study analyzes the artistic style of the two authors, the peculiarities created by the author through the names of fruits and vegetables.

Keywords. A.Navoi, Z.M.Babur, depiction of fruits and vegetables, artistic, realistic depiction, aesthetic views.

Аннотация: В данной статье анализируется художественное и научное изображение названий фруктов и овощей в творчестве А.Навои и З.М.Бабура. Если в произведениях Навои фрукты и овощи отражают символично-эстетическое содержание, то в творчестве Бабура преобладает научный реализм. В исследовании анализируются художественный стиль двух авторов, особенности, созданные автором через названия фруктов и овощей.

Ключевые слова. А.Навои, З.М.Бабура, изображение фруктов и овощей, художественное, реалистическое изображение, эстетические взгляды.

Kirish. O‘zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondalaridan bo‘lmish A. Navoiy va Z.M.Bobur adabiy merosida ham meva va sabzavot nomlarining badiiy ifodasi muhim o‘rinlardan biri sanaladi. Xususan, asarlarida meva va sabzavotlar nomlari falsafiy, ham estetik mazmun baxsh etadi. Mazkur maqolada esa A.Navoiy va Z.M.Bobur asarlarida tilga olingan meva va sabzavot nomlarining ramziy talqinlari tahlil etilib, ularning qo‘llanish o‘rinlariga e‘tibor qaratiladi.

Asosiy qism. Meva va sabzavot nomlari har ikkala ijodkor asarlarida faqat tabiat unsuri sifatida emas, balki badiiy tasvir vositasida keng o‘rinlarda uchraydi. A.Navoiy o‘z g‘azal-u she‘rlarida ayrim meva nomlari sadoqat, sevgi, go‘zallik timsollarida ifodalangan. Quyida keltirilgan baytni tahlil qilamiz:

Malohat og‘zinga pista solsakim, olsun.

Ki borg‘usidur sho‘rapushtu og‘zi ochuq. (II, 575)

Mazkur baytda pista so‘zi yorning malohat (shirin) og‘zini sho‘rapusht(achchiq) qilgani tasvirlangan .

Og‘zidin achchiq so‘z aytib zohir etsa zahr chashm,

Ayb emastur pista sho‘ru tong emas, bodom talx («G‘S», 110).

Bu baytda esa pistaning haqiqatan ham sho‘r bo‘lishi va bodomning esa achchiqligi xuddi yorning zahr chashm, ya’ni achchiq so‘zligi nazarda tutilgan.

Shuningdek, A.Navoiy turli meva va sabzavot nomlarini o‘z asarida keltirib o‘tadi. A.Navoiy asarlari tilidagi bodring (IV, 215), xiyor (sabzavotning bir turi - III, 391), tarra (III, 186)², qovun (IV, 58), kadu (qovoq - II, 89), lubyo (loviya - IV, 234), naxud//nuxud (no‘xot - II, 442), zardak (sabzi - I, 620), shalg‘am (III, 496), karam (II, 98), chag‘andar (lavlagi - III, 458), kashniz (kashnich - II, 103), zira (IV, 227), rayhon (II, 600) kabi sabzavot ekinlari nomlarining o‘z va ko‘chma ma’nolarda qo‘llanish xususiyatlari yoritib berilgan. Bulardan xiyor, zardak, chag‘andar so‘zlari hozirgi tilimizgacha yetib kelmagan, kadu shevalarda mavjud, zardak o‘rnida hozirgi o‘zbek tilida sabzi, chag‘andar o‘rnida lavlagi qo‘llanadi.

A.Navoiy asarlarida yana 22 ta mevali daraxt nomlari qayd qilinadi: amro‘d (nok, olmurt - I, 89), anor (I, 102), nor (anor - II, 481), rummon (anor - II, 634), anjir (IV, 212), behi (I, 286)//bihi (I, 300)//beh (I, 284), bodom (I, 305), javzi-biyo (hind yong‘og‘i - IV, 223), zaytun (I, 611), zardolu (o‘rik - I, 620), lemu(limon - II, 173), turunj (limon - III, 253), xurmo (III, 433), naxlbun (xurmo - II, 442), xashaf (xurmo - IV, 169), noranj (apelsin - II, 481), olma (II, 517), seb (olma - III, 68), olu (olxo‘ri - II, 519), unnob (chilonjiyda - III, 294), shaftolu (III, 510), pista (II, 575), oftobparast (kungaboqar - II, 538) meva va sabzavot nomlari sanab o‘tilgan¹.

Alisher Navoiy asarlari tili leksikasini keng ko‘lamda tadqiq qilish, shoir asarlari tilidagi so‘zlarni mavzuiy guruhlariga ajratib ko‘rsatish jihatidan Bahrom Bafoevning tadqiqoti diqqatga sazovordir². B.Bafoevning “Ko‘hna so‘zlar tarixi” kitobida “O‘simliklarga mansub so‘zlar» alohida bob qilinib, shaftolu, zardolu, olu, olma, anor, bodom, uzum, unnob, kadu singari meva va sabzavot nomlarining tarixiy tarkibi, kelib chiqishi, etimologiyasi turli tillardagi shakllari batafsil tahlil etilgan. Bahrom Bafoevning Navoiy asarlari lirikasiga bag‘ishlangan asarida meva va sabzavot nomlari va ayrim o‘simlik nomlari bilan bog‘liq fikrlar keltirib o‘tadi.

¹ Usmonova M.S. Alisher Navoiy asarlaridagi fitonimlarning leksik-semantik va stilistik tadqiqi : Filol. fan.dok . diss.avtoref.- Jizzax,2022.

² Бафоев Б. Лексика произведений Алишера Навоий (лексико-семантические, статические и тематические исследования). Дисс.. докт. филол наук. -Т.1989.—С.50.

Jumladan, Navoiy asarlarida sabza so‘zi juda ko‘p o‘rinda uchraydi, barchasida “ko‘kat, maysa – ya’ni o‘simlik va uning ko‘rinishi (rang-tusi)” ma’nosi bilan bog‘liq so‘zdir, lekin bu so‘z asosida yasalgan sabzavot so‘zi Navoiy asarlarida qayd qilinmaydi, uning o‘rnida baql//baqla so‘zi iste’molda bo‘lgan. Poliz so‘zi hozirgi o‘zbek tilidagidek ma’noda mavjud. Tarixiy shakllanish jihatdan poliz va sabza so‘zlarida qandaydir umumiylik borligi haqida fikr aytilgan, lekin bu so‘zlarning fonetik tuzilishi, semantik bog‘liqligi masalasi bu fikrni chuqurroq o‘rganishni talab etadi³. Yana bir meva nomlaridan biri bo‘lgan “shaftoli” nomi A.Navoiy asarlarida “shaftolu” tarzida uchraydi.

**Ochilur olu guli, o‘rtada shaftolu guli,
Vahki, shaftolu gulidur yo erur olu guli⁴.**

Shuningdek, Bobur ham o‘z asarlarida, meva nomlaridan keltirib o‘tgan.

“Boburnomada” qayd etilgan anor, o‘rik, bodom, olma, qovun, uzum, qaroli, noshvoti, don, binafsha, lola, chechak, tobulg‘u, yabruh us-sanam, ayiqo‘ti singari meva va gul nomlari orqali Boburning tabobatu nabobat olamiga tabiatga, ham jamiyat a‘zolariga cheksiz e‘tibor va ehtiromini bilib olamiz. Yana bir Marg‘ilondur, Andijonning g‘arbidadur, Andijondin yeti yig‘och yo‘ldur. Yaxshi qasaba voqe bo‘lubtur, pur ne‘mat; anori va o‘rugi asru ko‘p – xo‘p bo‘lur. Bir jins anor bo‘lur, “dona kalon” derlar, chuchukligida zardolu mayxushlig‘idin andak choshni bor. Samnon anorlarig‘a tajreh qilsa bo‘lur. Yana bir jins o‘ruk bo‘lurkim, donasini olib, ichig‘a mag‘z solib quruturlar, ‘subhoniyy’ derlar, bisyor lazizdur⁵.

“Boburnoma”da keltirilgan quyidagi parchadan ham yurtimizning o‘ziga xos mevalari bilan mashhur bo‘lgan o‘rinlarga to‘xtab o‘tilgan.

“Andijon atrofida bir qator davlat amaldorlarining chorbog‘lari mavjud edi.

Bobur shaharning shimoliy tomonida joylashgan "Qo‘sh Tegirmon" mavzeidagi buvisi (kata onasi) Eson Davlat Begim chorbog‘ini va yana bir qancha yirik chorbog‘larni tilga olib o‘tadi. Farg‘ona vodiysining har bir shahri o‘zining tabiiy boyligi, mevasi bilan mashhur bo‘lgan. Bobur Andijonning nashvati-nokini ayniqsa maqtaydi⁶. Bobur o‘z asarlarida meva va sabzavot nomlarini keltirish orqali o‘z davrining tabiati va dehqonchilik an‘analarini jonli, hayotiy kuzatuvchanlik asosida tasvirlashga e‘tibor qaratgan.

³ Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. -Т.: Фан, 1983. -Б.35.

⁴ Hojiyeva N.H. O‘zbek tilida mevachilik leksikasi: Filol. fan. nom... diss. Avtoref. – B., 2023. – B 50

⁵ Hojiyeva N.H. Boburnoma asarida meva nomlari bilan bog‘liq qarashlar.

⁶ Sattorov A.A. Boburning harbiy san‘at rivojida tutgan o‘rni

Xulosa. Xulosa shuki, Navoiy va Bobur ijodida meva va sabzavot nomlari badiiy go‘zallikni, hayotiy falsafani ifoda etsa-da, tasvir yo‘nalishidan farqlanadi.

A.Navoiy meva va sabzavot nomlari orqali insoniy kechinmalarni chizib berishga e‘tibor qaratsa, Bobur esa o‘z davri hayoti ,tabiati va dehqonchilik madaniyatini yoritib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Бафоев Б. Лексика произведений Алишера Навоий (лексико-семантические, статические и тематические исследования). Дисс.. докт. филол наук. -Т.1989.—С.50.
2. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. -Т.: Фан, 1983. -Б.35.
3. Hojiyeva N.H. Boburnoma asarida meva nomlari bilan bog‘liq qarashlar // Z.M.Bobur hayoti va merosini o‘rganish dunyo talqinida konferensiya to‘plami .- Toshkent, 2021.- B. 81
4. Hojiyeva N.H. O‘zbek tilida mevachilik leksikasi : Filol. fan. nom... diss. Avtoref. – B., 2023. – B 50
5. Usmonova M.S. Alisher Navoiy asarlaridagi fitonimlarning leksik-semantik va stilistik tadqiqi : Filol. fan.dok . diss.avtoref.- Jizzax,2022.
6. Sattorov A.A. Boburning harbiy san‘at rivojida tutgan o‘rni // Z.M.Bobur hayoti va merosini o‘rganish dunyo talqinida konferensiya to‘plami .- Toshkent, 2021.- B. 288